

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛУГ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ, НА БАЗЕ МАХАЛЛИ

Мирзажонова Э.Т.

Старший преподаватель кафедры психологии
Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285636>

В современных условиях институт махалли, как уникальный опыт и действенный механизм восточного общества, успешно «реанимирован» в практике социальных взаимоотношений в процессе становления и развития гражданского общества в Узбекистане. Махалля, как полифункциональное образование, обладает значительным и интересным потенциалом развития по многим направлениям социальной работы.

Одной из приоритетных задач государственной политики в условиях независимости является социальная защита населения. Современное узбекское общество, опираясь на богатое историческое наследие и используя опыт передовых зарубежных (гран), решает множество новых задач, что позволяет эффективно реализовать программу по сильной социальной политике. Проблемы семей, имеющих детей с особыми потребностями, являются актуальным направлением деятельности многих государственных институтов, которые занимаются вопросами образования детей с дополнительными нуждами. Оно выделяет необходимые средства и принимает меры, гарантирующие социально-уязвимым группам детей, нуждающимся в специальных педагогических подходах, получение образования на уровне установленных образовательных стандартов и требований (Закон «О гарантиях прав ребёнка» 2008). Такие усилия и меры позволяют детям с особенностями развития интегрироваться в социум и реализовать свои основные права.

Одним из критериев развития демократического государства является наличие возможности выбора при осуществлении прав граждан. Дети с особенностями развития, как и их сверстники без таких проблем в развитии, имеют право на образование и воспитание в образовательных учреждениях по разработанным специально для них учебным программам, получать образование, соответствующее их физическим, умственным способностям и желаниям. Исходя из интересов ребёнка и рекомендации медицинской комиссии, родители детей с особенностями развития имеют право выбора между обычным и специализированным

образовательным учреждением, или обучение на дому. Сегодня благодаря совместной инициативе ЮНИСЕФ и общественному фонду «Махалля» становится возможным как обучение на дому, так и в специализированном образовательном учреждении.

Опыт обучения детей с особенностями развития существует в Узбекистане более десятка лет, однако, лишь в последние годы поставлен вопрос об интегрированном образовании - совместном обучении их со своими сверстниками в общеобразовательных школах, - как распространенной практике, существующей во многих развитых странах современного мира. Институт Повышения квалификации учителей Ферганской области реализует проект по частичному интегративному образованию детей младших классов в 5 пилотных школах области соответствующих районов – Ташлакском, Бешарыкском, Алты-арыкском и городов Маргилан, Фергана. В этом направлении система интегрированного образования делает еще только первые шаги. Инклюзивное образование является одним из актуальных и перспективных направлений деятельности различных институтов, включая махаллю, выдвинутых на первый план в Национальном Плане Образование Для Всех. В настоящее время ведётся пилотирование проектов при сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, АБР (Азиатским банком развития) и Фондом поддержки социальных инициатив, в рамках которых 13 детей (по Ферганской области) с особенностями развития вовлечены в единое образовательное пространство.

Интеграция это попытка вовлечь учащихся с особенностями развития в систему общего образования, с учётом успешной адаптации учащихся к условиям общеобразовательной школы. Следует отметить, что существуют разные точки зрения, опасения и мнения по поводу «переноса» специализированной педагогической помощи и психологической поддержки, которые учащиеся получали в предназначенных только для них классах, в общие классы. Необходимо подчеркнуть, что многие опасения преждевременны, т.к. в действительности специализированная помощь и поддержка еще «не вышли» за пределы отдельных классов.

Однако, как показал опыт проведения обучающих семинаров и тренингов, направленных на ускорение интеграции в практику образования, одного желания осуществить интеграцию оказалось недостаточно для повышения уровня мотивации и улучшения учебных

результатов детей с особыми образовательными потребностями. Преподавателям, как оказалось, не хватает специальных знаний и опыта для того, чтобы организовать процесс обучения с учетом индивидуальных потребностей каждого ребёнка. Когда им не удавалось этого сделать, школьники не участвовали в учебном процессе, и им приходилось ждать специализированной помощи. Исключение из процесса обучения обычно означает, что они не принимают реального участия в жизни класса. Практика общения родителей и педагогов на семинарах выявила их интерес к инклюзивному образованию и острую потребность в практических рекомендациях, касающихся психолого-педагогического и методического сопровождения.

Таким образом, можно сделать вывод, что перемещение учащихся с особыми потребностями в общеобразовательную школу не является единственно верным решением в данной ситуации. Если дети с ограниченными возможностями пойдут в массовую школу, это еще не означает, что они успешно освоят её программу. Следует также сказать о дефиците внимания к таким детям и обучения их важным и полезным жизненным навыкам и навыкам общения, которые помогли бы им занять активную жизненную позицию в будущем. К таким навыкам относятся следующие: умение отстаивать собственную точку зрения, умение выразить и отстаивать свою индивидуальность, умение устанавливать и участвовать в различных коммуникациях.

Приняв во внимание данные факты, учителя изменили систему преподавания и стали применять индивидуальный подход к учащимся, позволяющий учитывать их индивидуальные способности, интересы и цели обучения. Это требует от них дополнительных временных затрат, пересмотра методологии преподавания, развития новой практики.

В основе практики инклюзивного образования лежит идея принятия индивидуальности каждого учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано так, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка.

Существуют различные подходы в трактовке понятия «инклюзивное образование». В стратегии развития системы непрерывного образования Республики Узбекистан применяется более широкое определение этого понятия: «Образование является инклюзивным, если оно не исключает, не дискриминирует или не создаёт стереотипы по половому признаку,

способностям, национальности, социальному положению, состоянию здоровья или любой другой основе».

Законодательные предпосылки к развитию инклюзии в Узбекистане фактически созданы. Прорабатывается вопрос о включении понятия «инклюзивное образование» в Закон об Образовании». Ведётся пилотирование проектов по созданию единого инклюзивного образовательного пространства. Нарботанный опыт во время проведения семинаров-тренингов наводит на мысль объединения усилий профильных специалистов, родителей и учителей на постоянной основе. Вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов, выявленных при пилотировании проектов и заслуживающих дальнейшего, конкретного и внимательного рассмотрения, как например вопросы материального сопровождения и обеспечения инклюзивного образования, создание практических пособии и рекомендаций, сборников коррекционно-развивающих упражнений, которые практически расширят и разнообразят арсенал родителей и учителей.

Предстоит работа по пересмотру и дополнению нормативно-правового механизма реализации инклюзивной практики. Требуется продолжения улучшение физической доступности зданий и территорий образовательных учреждений, создания специальной инфраструктуры (подъездные пути, пандусы, устройства для подъёма инвалидных колясок на верхние этажи, специальное оборудование санузлов.). Необходимы серьезные меры по подготовке специальной литературы и методического обеспечения процесса совместного обучения детей.

На сегодняшний день сохраняется острая потребность в повышении творческого, профессионального потенциала учителей в сфере эффективной деятельности по обучению детей с особенностями развития, проблемы которых могут быть успешно решены, если учителя грамотно и компетентно будут реагировать на эти потребности, не пренебрегая интересами других учащихся, не имеющих специальных нужд.

Школа не в состоянии справиться со всеми вопросами одна. На наш взгляд, для расширения процесса внедрения инклюзии в школах, необходимо активное участие различных социальных институтов, ответственных лиц, общественных организации, махаллинских комитетов, понимающих потенциальную пользу для всех учеников. Подобная система требует хорошо продуманной, четко сформулированной образовательной

политики, активно решающей задачи инклюзивного образовательного подхода, п вопросы, связанные с затратами на неё.

Сотрудничество с различными организациями требует также координации совместных усилия по активному взаимодействию медицинских и социальных услуг, являющихся обязательным условием и необходимым звеном в реализации данной проблемы. В нашей стране продолжается реализация программы по развитию семейных поликлиник, к работе в которых, по нашему мнению, должны быть привлечены профильные специалисты – психологи, дефектологи, логопеды, социальные работники.

Регулярное проведение тренингов и обучение является значимым мероприятием для дефектологов, педиатров, психологов, социальных работников с целью оказания ими современных видов социального, медицинского, психологического, педагогического сопровождения. Возможность получения такой специализированной помощи в махалле, но месту жительства – это удобно для тех семей, которые практикуют обучение детей с особенностями развития на дому, когда ребенок не («оторван» от семьи, что обеспечивает ему особый эмоциональный комфорт при необходимости.

Основной задачей совершенствования института махалли в контексте узбекской модели развития современного общества является расширение его функций и обеспечение лесного взаимодействия с органами государственной власти и управления. Махалля, что очень важно, является центром именно адресной защиты населения, реализуя задачу самоуправления и внимания к личностным потребностям каждого гражданина. Вовлечение членов махаллинского схода (фонда «Махалла») в активную деятельность по осуществлению Государственной Программы «Год здорового ребёнка» позволяет конкретно и успешно решать задачи: формирования и воспитания здоровых детей, укрепления семьи, её экономических и духовных основ. Освещение этих вопросов активистами махалли и доведение информации до широких слоев населения, усиление разъяснительной работы в-этом направлении, повышение активности заинтересованных сторон к участию в деятельности школы могут стать дополнительным источником развития личности ребенка, важным ресурсом, способствуя тем самым повышению эффективности обучения для каждого школьника. Активные, усилия махалли при решении таких вопросов - это также потенциал для совершенствования собственной

тифункциональной деятельности, возможность повышения роли и значения махаллинских сходов в развитии гражданского общества.

Использованная литература:

1. Mirzajonova E., Kiselev S. //Motor sequencing training has a positive effect on sensorimotor functions in preschool children// Psychophysiology. – 2020. – т. 57. – с. s71-s71.
2. Мирзажонова Э. Т. и др. //Системность социокультурной адаптации детей с особыми потребностями как условие эффективности//Актуальные вопросы современной психологии, конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей. – 2020. – С. 5-15.
3. Mirzajonova E., Kiselev S. //Weakness of Memory in Delayed Recall Condition is Specific Deficit in Children with ADHD// Annals of Neurology. – 2020. – Т. 88. – С. S69-S69.
4. Mirzajonova E., Kiselev S. //AGE-RELATED DIFFERENCES IN VISUAL OBJECT RECOGNITION IN CHILDREN// Psychophysiology. – 2020. – Т. 57. – С. S38-S38.
5. Mirzajonova E., Kiselev S. //Child with hemorrhagic stroke in the right fronto-parieto-temporal area benefited from visuospatial therapy// Quality of life research. – 2020. – Т. 29. – №. SUPPL 1. – С. S189-S189.
6. Mirzajonova E., Kiselev S. //Yoga training as an effective approach for improving the executive abilities in children with ADHD// Quality of life research. – 2020. – Т. 29. – №. SUPPL 1. – С. S183-S183.
7. Mirzajonova E. //ACTUAL PROBLEMS OF INCLUSION IN THE CONTEXT OF SOCIAL PARTNERSHIP// Uzbek Scholar Journal. 2022/5/28. 96-101 pages.
8. Водяха С.А., Мирзажонова Э.Т. //Профессионально-психологическое сопровождение детей с особыми потребностями как условие их благополучной социализации// Психологическое благополучие современного человека. – 2019. – С. 631-635.
9. Abdukadirova L. Y., Mirzajonova E. T. //The importance of reading competencies in the context of the “industry 4.0” industrial revolution// Academia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 205-210.
10. Topvoldiyevna Mirzajonova Eleonora, Abdukadirova, Yulbarsova Laura //Actuality of psychological support in work with children from the risk group// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, Volume 12. Issue 6. 2022. 51-56 pages.
11. Topvoldiyevna, M.E., & Adxam o'g'li, X.A. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ

- В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 217-225.
12. Eleonora Topvoldievna Mirzajonova, Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva //Modern Special Preschool Education: Problems and Solutions// Journal of Pedagogical Inventions and Practices. Vol. 9. 06-2022. 100-106 pages.
13. Mirzajonova, E.T. (2023). O 'SMIR YOSHDAGI O 'QUVCHILARDA AXBOROTDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(3), 660-669.
14. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Eleonora Topvoldievna Mirzajonova //The role of psycho-oncology in the treatment of cancer patients// Texas Journal of Medical Science. 18-06-2022. 14-17 pages.
15. Eleonora Topvoldiyevna Mirzajonova, Dostonbek Muxtarjon o'g'li Masharipov //INKLYUZIV TA'LIM OLAYOTGAN BOLALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK O'RGANISH// INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference 25 th March, 2023. Washington, USA: "CESS", 2023. Part 28. 192-199 pages.
16. Э.Мирзажонова, А.Хомидов, Г.Мамажонова //АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК// О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 9-SON. 20.06.2022. 211-217 betllar.
17. Мирзажонова , Э., & Хомидов , А. (2022). КОМПЛЕКСНОСТЬ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(4), 209-219.
18. Mirzajonova , E., & Masharipov , D. (2023). SURUNKALI O'SIB BORUVCHI RUXIY KASALLIKLAR. Евразийский журнал академических исследований, 3(5), 90-94.
19. Рустамовна А.А. //СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ// Зона конференций. – 2022. – С. 43-45.
20. Zakirova Muxabbat Sabirovna (2023). МАКТАБГАЧА YOSHGADI BOLADA O,,ZI HAQIDAGI TASAVVURLARNING SHAKLLANISHI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(7), 104-113.

21. Sabirovna, Z.M. (2022). CHARACTERISTICS OF THE CHILD'S PERCEPTION OF THE ENVIRONMENT DURING THE PRESCHOOL AGE.
22. Zakirova, M. (2023). DEVIANT XULQ TURLARI VA UNING YUZAGA KELISH XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(7), 22-29
23. Zakirova, M., & Yuldasheva, M. (2022). Emotional well-being of children in preschool age. In Проблемы психологического благополучия (pp. 476-480).
24. Усмонов, Ш.А., Закирова, М.С., & Нуриддинов, Р.С. Ў. (2021). ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ. Современное образование (Узбекистан), (9 (106)), 12-16.
25. Закирова, М.С. (2021). РОЛЬ УЗБЕКСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА. ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 325.
26. Закирова, М., & Юлдашева, М. (2022). Феномен одиночества как индивидуальный человеческий капитал личности студентов. In Человеческий капитал как фактор социальной безопасности (pp. 87-92).
27. Zakirova, M., & Sobirov, D.A. (2021). PSYCHOLOGICAL IMAGE OF THE STUDENT GROUP. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 1(4), 31-41.
28. Sabirovna, Z.M., & Vahobovna, A. O. (2022). CHARACTERISTICS OF PERSONALITY FORMATION IN THE SYSTEM OF VALUES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1675-1679.
29. Ж.Зайнобиддинов //ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ОЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИНИ ПСИХОЛОГИК ЎРГАНИШ// INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023: a collection scientific works of the International scientific conference. 27 th June, 2023. Chelyabinsk, Russia: "CESS", 2023. Part 20. 1013-1020.
30. J.Zaynobiddinov. (2023). OILADA FARZAND TARBIYASIDA SOLISHTIRUVLARNING FARZANDLARGA PSIXOLOGIK TA'SIRI. Scientific Impulse, 1(11), 696-702.
31. Zaynobiddinov, S.Z., Mamatokhunov, Y.A., & Rakhmatulina, R. (2019). METHODOLOGY OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND METHODICAL ACTIVITIES OF PUPILS IN THE PROCESS OF FORMATION OF THEIR INDEPENDENCE AT PHYSICS LESSONS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(1).

32. Ж.Зайнобидинов //IDENTIFICATION AND IMITATION ARE THE QUALITY OF MOTIVATION FOR CAREER CHOICE OF TEENAGERS// American Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume 17, June, 2023. 99-101.
33. Zaynobbiddinov Jamoldin. (2023). THE ORIGIN OF STUDENTS WHO DO NOT LEARN AT SCHOOL DEPENDS ON SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS. Uzbek Scholar Journal, 13, 54-59.
34. Zaynobbiddinov Jaloldin. (2022). STUDY OF NON-ASSIMILATING STUDENTS IN PSYCHOLOGICAL SOURCES IN FOREIGN LITERATURE Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1680-1685.
35. ЗАЙНОБИДДИНОВ ЖАЛОЛИДДИН //ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ// ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. Екатеринбург, 19 марта, 2021 года. 305-311 стр.
36. Зайнобиддинов, Ж. (2021). ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. In ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ (pp. 305-311).

